
『大學章句』 平天下 개념의 새로운 탐색

이시연 성균관대학교 동아시아학술원 박사후연구원

I. 문제 제기

II. 『大學』 해석 시각의 전환

- 大人之學으로의 전환
- 親民에서 新民으로

III. 평천하의 주자학적 이해

- 평천하의 실현 주체: 天子에서 庶人까지
- 인간사회와 자연을 아우르는 天下

IV. 조선 유학자들의 평천하 이해

V. 맺음말

국문요약

본고는 주자학에서의 『大學』 해석에 있어서 平天下 개념의 재검토를 목적으로 한다. 연구에 따르면, 평천하의 개념은 단순히 인간사회의 범위나 국가의 집합에 한정되지 않고, 천지 사이의 모든 자연과 우주를 포괄하는 광범위한 의미를 갖는다. 이는 인간의 도덕성 회복과 자연의 조화로운 상태가 연결되어 있음을 시사한다. 주자학은 평천하의 실현 주체를 천자나 위정자에 한정하지 않고, 모든 개인으로 확장해 이해했으며, 이는 신분이나 지위와 관계없이 모든 인간이 도덕적 회복 가능성을 지니며 영향력을 미칠 수 있다는 긍정적인 인식을 담고 있다. 특히, 주희는 大人이라는 개념을 통해 모든 개인이 평천하에 이르는 노력을 기울여야 한다고 강조했다. 이러한 인식은 조선시대의 유학자들에게도 계승되었다. 조선 유학자들은 대개 자신의 학문을 통한 도덕성 회복이 개인뿐만 아니라 국가, 천하에 이르기까지 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 신념을 갖고 있었다. 그러나 기존 연구에서 일반적으로 천하의 개념은 행정구역상의 범위로 한정하여 이해한 측면이 있었다. 이러한 관점으로 치국과 평천하 개념을 이해한다면 마치 위정자나 천자만이 그 역할을 수행할 수 있는 것으로 오해될 소지가 있었다. 그러나 본 연구에서는 평천하의 개념이 단지 행정구역상의 경계를 넘어서는 것임을 지적하고, 천하가 모든 자연과 우주를 포괄하는 더 광범위한 개념임을 재확인하였다. 또 이를 통해 모든 인간이 이에 기여할 수 있다는 주희의 생각이 조선시대 유학자들에게 자연스럽게 받아들여졌다는 점을 명확히 하였다. 본고를 통해 『대학』의 평천하 개념이 새롭게 이해되기를 바라며, 『대학』 전반의 이해와 관련 논의가 더욱 깊고 활발해지길 기대한다.

주제어 大學章句, 平天下, 傳10章, 朱子學, 大人之學

투고일자 2024년 2월 28일 심사일자 2024년 3월 22일 게재확정일자 2024년 3월 29일
<https://doi.org/10.25024/jsq.2024..51.66>

I. 문제 제기

본 연구의 목적은 주자학적 平天下 개념을 『大學』을 중심으로 살펴보고, 기존 연구에서 흔히 전제되는 오류를 수정하려는 데에 있다. 조선이 주자학을 근간으로 개국한 이래, 조선시대 대다수 유학자는 그들의 학적 기반을 주자학에서 찾고자 하였다. 이는 조선시대 과거시험의 출제 범위가 주희가 제시한 사서삼경 체제를 따르고 있는 것과 무관하지 않다. 주희는 경전공부의 순서를 『大學』-『論語』-『孟子』-『中庸』으로 제시하고 그중 『대학』을 初學入德之門이라 정의하며 누구든 학문하는 자라면 반드시 『대학』에서 출발하여 間架로 삼을 것을 제안하였다.¹⁾ 따라서 조선시대 유학자들은 자연스럽게 『대학』을 경학의 기본서로 받아들였고, 그 과정에서 주희가 발명한 『대학장구』의 해석을 정설로 삼아 『대학』 이해를 심화 발전시켜 가는 경향성이 나타났다.

조선에서 경학은 학문과 정치의 근간이었기에 조선 유학자들은 자신의 내면적 성숙과 학적 깊이를 드러내고 정치적 입지를 다지는 과정에서 서간문이나 경전 해석서를 통해 자신만의 견해를 남기기도 하였다. 그리고 그 내용에 있어서 주희의 주장을 온전히 받아들이든, 비판적으로 계승하든, 아니면 주자학과 일정한 거리를 두려 하든 간에, 조선 유학자들이 주자학적 『대학』 이해를 경전 해석의 초석으로 삼았음은 부인하기 어렵다. 따라서 조선 경학사를 이해하기 위해서는 주희가 제시한 『대학장구』의 내용적 특징을 엄밀히 파악할 필요가 있다. 그중 ‘平天下章’은 주희가 나눈 삼강령 팔조목 중 팔조목의 마지막에 해당하는 조목으로 『대학』이 추구하고자 하는 전체상을 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

이러한 중요성에도 불구하고 주자학적 『대학』 해석에 있어서 평천하장의 특징을 깊이 있게 다룬 연구는 그다지 많지 않다.²⁾ 『대학』 해석과 관련하여 평천하 개념을 다룬 선행연구로는 7편의 논문이 있다. 이들 논문은 크게 세 가지 측면에서 분석할 수 있다. 첫째, 주자학에서 제시하는 ‘천하’ 개념을 국가의 집합이라 보는 등 인간사회의 범위로 한정하여 보고 있다.³⁾ 둘째, 주자학에서 말하는 평천하의 실현 주체를 천자나 왕과 같

1) 朱熹, 『大學章句』, 「讀大學法」, “今日熟讀大學, 作間架, 却以他書填補去.”

2) 최석기, 「『韓國經學資料集成』 소재 『대학』해석의 특징과 그 연구방향」, 『大東文化研究』 49, 2005. 일반적으로 『대학』과 관련한 선행연구는 ‘格物致知’와 같은 특정 주제나 주요 용어에 한정되었다. 75쪽 참조.

3) “천하”는 일정한 가치를 공유하는 사회라는 속성이 내포되어 있기 때문에 공간적 영역을 뛰어넘는 도덕적 공동체

은 통치자 혹은 위정자 계급으로 한정하여 이해하였다.⁴⁾ 셋째, ‘평천하’를 『대학』의 ‘목표’라 보는 견해이다.⁵⁾ 이 세 가지 측면은 본고에서 검토한 선행연구뿐만 아니라 『대학』 해석상에서 흔하게 전제되는 명제이지만, 심층적 탐구가 필요한 주제이다. ‘천하’의 개념이 인간사회의 범위에만 한정된다면 『대학』이 『중용』과 짝이 된다고 하는 주자학적 논리⁶⁾에서 우주 전체의 參贊化育의 경지를 추구하는 『중용』과는 어딘지 맞지 않아 보이고, 평천하의 실현 주체가 천자나 통치자에 한정된다면 어쩌서 주희가 『대학』을 초학입덕지문이라 했는지 의문이 생기게 된다.

평천하장의 사례에서도 드러나듯 주자학적 『대학』 해석에 대한 피상적 이해는 주자

라고 할 수 있다. 따라서 ‘평천하’는 공간적 측면에서 세계를 한 국가로 만든다는 의미보다는 인간 공유의 보편적 덕성에 의해서 평가가 보장되는 그런 나라를 지칭하는 것이라 할 수 있다.” 김병섭, 「행복국가론: ‘평천하’ 개념을 중심으로」, 『行政論叢』 57, 2019, 12쪽 참조.

“그(최한기)가 平天下를 ‘一統’과 ‘大同’이라고 해석한 것은 『大學』을 해석함에 있어서 우주론적인 의미를 부여한 획기적인 사건이다. 또한 이는 21세기 전 인류가 동의할 수 있는 개념이기도 하다. 이를 통해서 霸權主義나 극단적인 個人·集團 간의 利己主義를 극복할 수 있는 가능성이 열려있다는 점을 최한기의 『大學』 해석에서 볼 수 있었다.” 백준철, 「崔漢綺의 이상사회론에 대한 고찰: 『大學』 八條目 중 修身·齊家·治國·平天下를 중심으로」, 『한국철학논집』 40, 2014, 148쪽 참조.

“평천하란 어떤 사람 혹은 어떤 지역에서가 아니라 모든 국가가 함께할 수 있는 세계를 뜻한다.” 서근식, 「주자의 『대학장구』를 통해 본 平天下의 세계」, 『東洋古典研究』 63, 2016, 190쪽 참조.

“평천하는 정치공동체 성원들이 동일성을 획득하고 현상적 차이를 기능적 차이로 받아들여 정치공동체의 분열이 사라진 상태를 의미한다.” 소진형, 「『大學』의 平天下 개념과 성리학적 정치공동체의 기초」, 『韓國政治研究』 24, 2015, 24쪽 참조.

- 4) “성리학에서 군자의 의미는 왕에서 일반 士를 모두 포괄하며, 백락에 따라 왕, 공경대부와 같은 공직자, 공직에 있지 않은 일반 사로도 해석된다. 여기에서 군자는 주희의 해석에 따라 왕으로 한정할 것이다.” “마지막 傳10장인 「평천하」장이 왕이 정치공동체의 동일성을 확보하여 통치를 시작할 수 있는 기반에 대한 내용이라는 점을 감안한다면, 평천하의 ‘평’은 ‘공정’으로 해석하는 것이 더 적합하다고 할 수 있다.” 소진형, 위의 논문, 7쪽, 24쪽 참조.

“民은 군주가 자신의 존재를 깨닫고 백성을 변모시키는 일이다. 백성에게 다가가 그들을 새로운 차원의 인간으로 개조하겠다는 의지이다. 군주로서 자신의 덕성을 발휘함으로써 백성에게 다가서는 일이다.” “여기에서 말하는 가장 착한 경지는 군주가 지도자로서 착한 자신의 ‘마음을 밝히고’, 그것을 바탕으로 ‘백성을 새롭게 하’는 일이다. 다시 말하면, 군주에게 부과된 지도자로서의 마음, 지도자로서의 잠재능력을 가지고 지도자의 일에 충실하고, 지도자로서의 책무성을 다하는 것이다.” 신창호, 「남명 조식의 平天下 교육관 고찰: 『學記類編』을 중심으로」, 『南冥學』 23, 2018, 150쪽 참조.

“이는 평천하가 현실적으로는 덕을 갖춘 지도자에 의함을 의미한다.” 양방주, 「원시 유가의 평화사상: ‘大同’과 ‘平天下」」, 『東아시아研究論叢』 15, 2004, 173쪽; 오종일, 「시경 「관자」편과 치국 평천하」, 『공자학』 11, 2004; 최정목, 「『대학』의 삼강명 팔조목을 통해 본 유학의 체계」, 『동서철학연구』 62, 2011.

- 5) “『대학』의 목적은 ‘平天下’하는 방법을 제시하는 데에 있다. 그렇게 볼 때 『대학』은 平天下하고자 하는 사람 즉 군주가 공부해야 할 책이라고 할 수 있다. 그런데 성리학은 왕권의 전체적 행사를 막기 위해 왕들이 평천하하는 구체적인 방법론을 제시한 것이 아니라 평천하하기 위해서는 군주가 수신해야 한다는 논리로 『대학』을 해석했다.” 소진형, 「조선 후기 성리학적 군주론 연구: 정조의 「대학」 해석을 중심으로」, 이화여자대학교 석사학위논문, 2001, 94쪽 참조.

- 6) 朱熹, 『中庸章句』, 「讀中庸法」, “問中庸大學之別。曰。如讀中庸求義理。只是致知功夫。如謹獨修省。亦只是誠意。問。只是中庸。直說到聖而不可知處。曰。如大學裡也。有如前王不忘。便是篤恭而天下平底事。”

학에 대한 다양한 오해를 야기하였다. 예를 들어 조선 유학자의 『대학』 해석 특징을 주자학에서 벗어난 측면에서 연구하는 경우, 주자학을 대조군으로 삼으면서도 그 변별점을 정확히 포착하지 못하고 주자학이 가지는 특수성을 마치 주자학에서 벗어난 특징인 듯 서술하는 사례를 종종 발견하게 된다. 주자학적 『대학』 해석 그 자체에 오해가 있기에 주자학에서 벗어난 『대학』 이해가 무엇인지 설명하는 데서도 부정확성이 발생할 수밖에 없었다. 이러한 문제를 개선하기 위해서는 주자학 연구 전반에서 再考가 이뤄져야 하지만, 여기서는 그 일단의 사례로서 『대학』의 卞天下 개념에 대한 논의를 중점적으로 다뤄보고자 한다.

이에 본고에서는 주자학적 『대학』 해석에서의 평천하 개념을 재검토하여 기존의 오해를 수정함으로써 주자학을 보다 체계적으로 이해하고, 조선시대의 유학자들의 『대학』 해석 특징을 보다 명료히 파악하는 데 이바지하고자 한다. 이를 위해 II장에서는 정현·공영달·주희의 주를 비교함으로써 『대학』 해석상에 나타나는 시기별 변화를 살펴볼 것이다. III장에서는 평천하 개념에 대한 주희의 이해 특징을 개괄한 뒤, IV장에서는 조선 유학사에서 주자학적 평천하 이해가 어떻게 계승되었는지 확인할 것이다.

II. 『大學』 해석 시각의 전환

본래 「中庸」과 함께 「大學」은 『小戴禮記』에 수록되어 있었다. 『소대예기』는 十三經에 포함되어 계속 중시되었다. 후한 말 정현은 『소대예기』에 주를 달았고, 당대에 이르러서 孔穎達은 태종의 명에 따라 『五經正義』를 편찬하는 과정에서 정현의 주에 자신의 疏를 덧붙여 『예기정의』를 지었다.⁷⁾ 공영달에 의해 완성된 『禮記正義』는 고본 「대학」을 저본으로 하는 대표적인 해석서로, 『대학』이 독립하기 이전의 古注를 漢代와 唐代를 넘나들며 확인할 수 있다. 이때의 「대학」은 어디까지나 『예기』에 수록된 한 편의 논문으로, 경1장과 전10장의 장구체제로 구분되기 이전의 논리체계를 그대로 갖추고 있다. 따라서 이 텍스트는 주희의 『대학장구』 개정 이전의 시각을 확인할 수 있는 주요한

7) 정현·공영달, 『예기정의』, 전통문화연구회, 2015, 5쪽 참조.

자료로 간주된다.

그러다 주희가 『대학』의 편차를 개정하고 사서의 체계를 세운 이후 경학 전통은 일대 전환을 맞게 되었다. 주희는 도학 계열의 주석서를 가지고 자신들의 의론을 세우는데 주안점을 두던 당시까지의 방식을 배척하고, 경문에 입각한 글자 해석의 축적을 통해 성인의 의도를 읽어내는 것을 경학의 주안점으로 삼았다.⁸⁾ 그는 학문의 순서에서 사서를 오경보다 앞에 두었고, 사서를 통해 오경이 제공할 수 없는 학적 체계를 제시하고자 하였다.⁹⁾ 주희는 기존에 통용되던 『고본대학』의 체제를 경일장과 전십장으로 나누어, 경일장은 삼강령과 팔조목을 말하고 있고, 전십장은 삼강령과 팔조목을 순차적으로 해석한 것이라고 『대학』의 구조를 새롭게 분석했다.¹⁰⁾ 주희 이전의 『대학』 해석상에서는 『고본대학』의 分章도 명확하지 않았을뿐더러 分經傳은 그 누구도 주장하지 않았던 내용이었다. 뿐만 아니라 주희는 격물치지전이 필수되었다고 보아 보망장을 지어 첨입하기도 하였다.¹¹⁾ 주희는 『대학』을 해석하는 데 일생의 정력을 쏟았다고 스스로 고백하였다. 이러한 이유로 주자학의 근원을 『중용장구』와 더불어 『대학장구』에 있다고 하는 데에는 전혀 무리가 없다. 주희 이전에 주로 통용되던 古本 「대학」을 저본으로 한 해석에 비해 주희의 『대학』 해석에 나타나는 몇 가지 변화를 확인하면 다음과 같다.

1. 大人之學으로의 전환

고본 「대학」을 저본으로 삼은 주석서 『예기정의』에 따르면 ‘대학’이라는 명칭은 다음과 같은 의미를 가진다.

陸德明은 다음과 같이 말하였다. “정현은 ‘대학’은 博學하여 정사를 행할 수 있음을 기록한 것이기 때문에 붙여진 이름이다.”라고 하였다.”¹²⁾

8) 미조구치 유조 저, 『중국사상문화사전』, 책과함께, 2011 참조.

9) 민병희, 「四書章句集注의 성립과 경전적 권위의 변화」, 『한국사상사학』 55, 2017, 267쪽 참조.

10) 주희, 최석기 역, 『대학』, 한길사, 37쪽 참조.

11) 이는 정호·정이에 일정 정도 영향을 받은 것이기는 하나, 「二程先生改正大學」을 살펴보면 편차를 개정하지 않았기에 分經傳은 주희에게서 최초로 이루어진 것임을 알 수 있다. 주희, 최석기 역, 위의 책, 30쪽 참조.

12) 鄭玄, 『三禮目錄』, 「禮記上」, “陸曰 鄭玄云 大學者, 以其記博學, 可以爲政也.”

孔穎達은 말하였다. “鄭玄의 『三禮目錄』을 살펴보면 「대학」은 博學하여 정사를 행할 수 있음을 기록한 것이기 때문에 붙여진 이름이다.”라고 하였다. 이는 『七略別錄』의 「通論」에 들어있다. 이 「대학」은 학문이 성취되는 일을 논하였다. 나라를 능히 다스리고 천하에 그 덕을 드러내 밝히는 것은 도리어 명덕을 근본하니, 먼저 誠意로부터 시작하여 나아가기를 말미암는다.”¹³⁾

唐代를 대표하는 학자 陸德明과 孔穎達은 모두 편의 이름을 ‘대학’이라고 붙인 이유를 설명하기 위해 “널리 배워 정사를 행할 수 있는 것을 기록한 글이다.”라는 鄭玄의 설을 인용하였다. 이는 漢代 정현을 비롯하여 唐代 陸德明과 孔穎達에 이르기까지 「대학」을 어떤 책으로 인식하고 있었는지를 잘 보여준다. 우선 정현의 경우에는 「대학」이 博學하여 정사를 행할 수 있음을 기록한 내용이라 보았다. 이러한 관점에 따르면 漢代에 「대학」은 널리 배워 정치를 할 수 있는 정치철학의 입문서 역할을 한 것으로 여겨진다. 즉 修己에서 治人에 이르는 과정을 정치를 하는 입장에서 주로 이해한 것이다.¹⁴⁾ 이는 왕권을 중심으로 한 고대 귀족사회적 특징과 무관하지 않다. 그런데 唐代 공영달의 설 뒷부분을 보면 정현의 설을 계승하면서도 일정 정도 보충과 변주를 시작하였음이 확인된다. 공영달의 설 뒷부분을 보면, 「대학」을 ‘學成之事’로 규정하고 있는데, 이는 분명 정치적 성격을 강조하기보다는 학문적인 측면을 강조한 발언이다. 이러한 경향은 주희에 이르러 보다 강조된다. 주희는 ‘대학’을 다음과 같이 규정하였다.

주희: 『大學』의 책은 옛날 太學에서 사람을 가르치던 법이다.¹⁵⁾

주희: 대학은 대인의 학문이다.¹⁶⁾

朱熹는 『대학』의 학문적 측면을 보다 본격적으로 드러내었을 뿐만 아니라 어린이들이 배우는 『小學』에 상대하여 ‘大人之學’ 즉 成人들이 배우는 책으로 풀이함으로써

13) 孔穎達, 『禮記正義』, 「大學 第四十二」, “正義曰: 案鄭目錄云 ‘名曰大學者, 以其記博學, 可以爲政也.’ 此於別錄屬通論. 此大學之篇, 論學成之事, 能治其國, 章明其德於天下, 却本明德, 所由先從誠意爲始.”

14) 최석기, 『조선시대 대학장구 개정과 그에 관한 논변』, 보고사, 2011, 15-16쪽.

15) 朱熹, 『大學章句』, 「大學章句序」, “大學之書, 古之大(太)學, 所以教人之法也.”

16) 朱熹, 『大學章句』, 「大學章句序」, “大學者, 大人之學也.”

『대학』이 단지 위정자들만을 위한 텍스트가 아님을 명료히 하였다. 주희는 인간이 태어난 그 순간에 하늘로부터 천하의 이치를 모두 내려받았음에도 불구하고 자신의 기질과 물욕으로 本性을 알지 못하고 윤리를 어지럽히게 되었다고 보았다.¹⁷⁾ 이에 고대 성왕들이 인간 본성을 회복시키기 위한 교육의 필요성을 느껴 학교를 세우고 모든 이들을 배움에 참여시키면서 나이에 따라 소학과 대학의 배움으로 구별하였다고 주희는 설명하였다. 이러한 설명에 따르면 고대의 이상적 사회에서는 나이에 따라 소학과 대학의 교육을 달리 받는 것 외에 신분과 계급에 따른 내용적 차별은 두지 않았다.¹⁸⁾ 다만 왕의 자식들에게는 가르침이 더욱 치밀했을 뿐이었다.¹⁹⁾

이러한 관점은 정현에 의해 「대학」을 정치서로 이해하던 최초의 시각이 주희에 와서는 수신서로서 상당한 조정이 이루어졌다는 것을 알 수 있게 한다. 정현은 「대학」을 주로 정치서로 이해하였으며, 그 내용을 통해 국가의 이치와 정치적 원리를 강조한 반면, 주희는 모든 인간이 교육을 통해 본성을 회복할 수 있다는 수신서적 측면을 강조한 것이다. 그런데 여기서 주의해야 할 것은 주희의 「대학」 이해가 정치서적 성격을 전면 부정하는 것은 아니라는 점이다. 주희의 「대학」 이해는 ‘대인’이라면 누구나 참여할 수 있는 교재로서 수신서적 측면을 상당히 강조하고 있지만, 그것이 천자와 같은 통치자를 배제하거나 부정하는 것이 아니라 포괄하는 개념이기에 오히려 정치적 성격을 보완·확장하는 역할을 할 수 있었다.

2. 親民에서 新民으로

『대학』 「경1장」에서 처음 등장하는 문장은 다음과 같다.

- 17) 朱熹, 『大學章句』, 「大學章句序」; 朱熹, 『朱子大全』 卷15, 「經筵講義」, “臣又嘗竊謂自天之生此民, 而莫不賦之以仁·義·禮·智之性, 敘之以君臣·父子·兄弟·夫婦·朋友之倫, 則天下之理, 固已無不異於一人之身矣. 但以人自有生而有血氣之身, 則不能無氣質之偏以拘之於前, 而又有物欲之私以蔽之於後, 所以不能皆知其性, 以至於亂其倫理而陷於邪僻也. 是以古之聖王設爲學校, 以教天下之人, 使自王世子·王子·公·侯·卿·大夫·元士之適子以至庶人之子, 皆以八歲而入小學, 十有五歲而入大學, 必皆有以去其氣質之偏·物欲之蔽, 以復其性, 以盡其倫而後已焉. 此先王之世所以自天子至於庶人無一人之不學, 而天下國家所以治日常多而亂日常少也.”
- 18) 朱熹, 『朱子大全』 卷15, 「經筵講義」, “大學, 臣熹曰: ‘大學者, 大人之學也. 古之爲教者, 有小子之學, 有大人之學. 小子之學, 灑掃應對進退之節, 詩·書·禮·樂·射·御·書·數之文是也. 大人之學, 窮理·修身·齊家·治國·平天下之道是也. 此篇所記皆大人之學, 故以 大學名之.’”
- 19) 朱熹, 『朱子大全』 卷15, 「經筵講義」, “抑臣聞之, 治古之世, 天下無不學之人, 而王者之子弟, 其教之爲尤密.”

大學之道 在明明德 在親民 在止於至善²⁰⁾

이 문장에서 가장 논란이 된 구절은 ‘친민’으로, 이에 대한 최초의 지적은 程子에 의해 제기되었다. 程子는 「대학」을 주석하며 “親은 마땅히 新이 되어야 한다.[親當作新]”고 주장하였는데, 朱熹는 이 견해를 따라 親 대신 新을 택하였으며, 이에 대해 다음과 같이 설명하였다.

어떤 사람이 물었다. “程子가 親을 바꾸어 新으로 본 것은 근거한 바가 무엇이며, 그대가 그 설을 따르는 것 또한 상고한 바가 무엇이기에 반드시 그 설이 옳다고 합니까? 또한 자신의 생각으로 가벼이 經文을 고쳤으니, 이는 ‘의심스러운 것은 그대로 전한다.[傳疑之義]’라는 뜻이 아닌 듯합니다. 어찌 생각하십니까?”

나는 아래와 같이 답하였다. “상고한 바 없이 문득 그 글자를 바꾼 점은 참으로 그대의 질책한 바와 같습니다. 지금 판본에 ‘親民’이라고 한 것은 문장의 의리로 미루어 보면 이치가 통하지 않습니다. ‘新民’이라고 한 것은 전문으로 살펴보면 근거가 있습니다. 정자는 이에 대해 조처한 것이 또한 매우 분명합니다. 그런데 하물며 그 본문을 없애지 않고 단지 ‘某자는 某자가 되어야 한다.’라고만 말씀하였으니, 이는 漢儒들이 경전을 해석하면서 부득이하게 쓴 변례입니다. 그러니 의심스러운 것을 그대로 전한다는 뜻에 무엇이 해롭겠습니까? 굳이 글자를 고치지 않는 것이 옳다고 생각한다면 세상에는 아마도 그 오류를 답습하면서 마음속으로는 옳지 않음을 알면서도 고의로 천착하고 견강부회하여 자기의 설이 반드시 통용되기를 구하는 자가 있을 것입니다. 그러면 그것은 성인의 말씀을 업신여기고 후학을 오도함이 더욱 심할 것이니, 어찌 그것을 취해 범도로 삼을 수 있겠습니까?”²¹⁾

주희는 문장의 의리상에 나아가 고찰해 보면 新이라 하여야 문장의 이치가 통하게 되므로 정자의 설은 전문 전체상에서 근거를 찾을 수 있다고 주장하였다. 즉 親이라고

20) 朱熹, 『大學章句』, 「經1章」.

21) 朱熹, 『大學或問』, 「經1章」, “曰: 程子之改親爲新也, 何所據所, 子之從之, 又何所考而必其然耶? 且以己意輕改經文, 恐非傳疑之義, 奈何.”, “曰: 若無所考而輒改之, 則誠若吾子之譏矣. 今親民云者, 以文義推之, 則無理. 新民云者, 以傳文考之, 則有據. 程子於此, 其所以處之者, 亦已審矣. 矧未嘗去其本文, 而但曰某當作某, 是乃漢儒釋經不得已之變例, 而亦何害於傳疑耶? 若必以不改爲是, 則世蓋有承誤踵訛, 心知非是, 而故爲穿鑿附會, 以求其說之必通者矣. 其侮聖言而誤後學也, 益甚, 亦何足取以爲法邪.”

하는 것보다 **新**이라고 하는 것이 전체 내용의 논리와 문맥에 더 자연스러우니 그것 자체가 근거라는 것이다.

주희는 사람들이 정자가 어떠한 고증이나 논증 없이 **親**을 **新**이라 고쳐야 한다고 주장하였다는 점을 지적하는 데 대해서도 해명을 시도하였다. 주희는 정자가 분명 **新**이 잘못 기록되어 **親**이 된 것임을 알면서도 경전을 직접적으로 수정하지 않고 다만 “**親**은 마땅히 **新**이 되어야 한다.[**親當作新**]”라고만 주석하였으니, 정자가 “의심스러운 것은 그대로 전한다.[**傳疑之義**]”는 주석 전통을 충분히 계승한 것이라 설명하였다. 주희는 정자가 자신의 의견을 근거 없이 제시하기는 하였으나 적어도 경전 자체에 수정을 가한 것은 아니었기에 경전의 권위를 훼손시키지 않았다고 본 것이다.

그렇다면 **親**에서 **新**으로 글자를 수정하는 것은 의미상 어떠한 차이가 있을까? 주희는 **新民**에 대한 주석에서 다음과 같이 설명하고 있다.

‘**新**’은 그 옛날의 습속을 혁신하는 것을 말한다. 말하자면 이미 자신의 명덕을 스스로 밝히면 그것을 미루어 남에게 미쳐서 그들로 하여금 구습에 물든 더러운 속을 제거함이 있게 해야 한다는 것이다.²²⁾

북치고 춤추게 하는 것[**鼓之舞之**]을 **作**이라고 이르니, 스스로 새로워지는 백성을 **振作**함을 말한 것이다.²³⁾

朱熹는 ‘**明明德**’은 자신의 **明德**을 밝히는 것이며, 내가 나의 명덕을 밝힌 것을 바탕으로 영향력을 발휘할 경우 자연스레 주변 사람들 또한 그들 스스로 **明德**을 밝히게 되며 그것이 나의 입장에서는 ‘**新民**’이 된다고 설명하였다. 각자의 명덕은 스스로만이 밝힐 수 있다. 따라서 내가 나의 명덕은 밝힐 수 있으나, 남의 명덕은 밝혀줄 수 있는 것이 아니다. 그러므로 옛날의 습속을 혁신하는 것이든, 구습에 물든 더러운 속을 제거하는 것이든 그것은 백성 스스로의 몫이 된다. 다만 나는 나의 명덕을 밝힘으로 인하여 백성들에게 일정한 영향을 주어 그들을 감발시킬 수는 있다. 주희는 그것을 **鼓舞**에 비유하였다. **鼓舞**는 명명덕과 신민이 거의 동시에 일어나는 현상임을 북을 두드려 반주하는 것이 춤을 추는 것과 동시에 일어난다는 사실에 비유한 것이다. 내가 나의

22) 朱熹, 『大學章句』, 「經1章」, “新者, 革其舊之謂也, 言既自明其明德, 又當推以及人, 使之亦有以去其舊染之汚也.”

23) 朱熹, 『大學章句』, 「傳2章」, “鼓之舞之之謂作, 言振起其自新之民也.”

본성을 알아 그것을 회복하고 이러한 과정에서 家, 國, 天下의 사람들과 상호작용하게 되면 사람들 또한 감발받아 동시에 그들의 내면을 새롭게 하기 시작하고 중국에는 그들 스스로 명덕을 밝히게 된다는 것이다.

그러나 程·朱의 견해를 따르지 않는 학자들은 ‘親’자의 의미를 그대로 살려 풀이하였다. 王守仁(明)은 『傳習錄』에서 “친애한다는 것은 사랑하는 것이다.[親之卽仁之也]”라고 하였으며, 朝川善庵(日)은 『大學原本釋義』에서 “(임금이) 백성을 자애롭게 보살피다.[慈保庶民之謂]” 또는 “백성을 서로 親睦하게 하다.[謂使民相親]”라고 하였으며, 荻生徂徠(日)는 『大學解』에서 한 걸음 더 나아가 결국 “친애한다는 것은 친애하여 가깝게 여겨, 그들 스스로 서로 친목하게 하는 것이니, 또한 그 윗사람을 친애하게 될 것이다.[親之者親愛而近之, 俾其自相親睦, 亦以親其上也.]”라고 하였다. 이들의 논리는 명덕을 밝힌 자, 특히 위정자가 백성을 친히 여겨 다가가 보살핀다는 의미를 강조하여 위정자의 정치적 행위에 더욱 주목하고 있다.

이처럼 ‘新民’과 ‘親民’의 해석상의 차이는 단순히 글자의 수정에만 해당하는 것이 아니라, 『대학』을 이해하는 개념에서도 일정 정도의 간극을 보이는 것이다. 먼저 ‘新民’이라 보는 견해를 지닌 정자와 주자는 모든 인간이 각자의 명덕을 스스로 밝힌다는 원리에 의해 개인의 내면 수양 및 民의 자발성을 강조하는 측면에서 『대학』을 이해하였다. 반면 ‘親民’이라 보는 견해를 지닌 왕수인 등의 견해는 명덕을 밝히는 데 있어서 개인 스스로의 자발성을 부정하지는 않았지만, 그러한 과정에 이르기까지 위정자의 노력이 수반되어야 한다는 점에 주목하여 그 점을 보다 강조한 것이다.

고본 「대학」을 저본으로 하여 이해한 왕수인 등의 학자들과 정자 및 주희와 같은 학자들의 새로운 대학 해석의 간극은 일견 서로 상당히 상반된 것으로 이해될 소지가 있다. 그러나 양쪽의 해석 모두 「대학」에서 말하는 전체상을 완전히 달리 보는 것이 아니다. 기존의 ‘친민’설을 그대로 수용한 학자들은 통치자의 역할이 개개인의 명덕을 밝히는데, 무엇보다 중요하다라는 점을 강조하려 하였고, ‘신민’이라 해석한 쪽에서는 개개인이 가지는 자발성과 주체성을 강조하려 하였을 뿐 통치자의 역할과 중요성을 부정하려 한 것이 아니기 때문이다.

Ⅲ. 평천하의 주자학적 이해

1. 평천하의 실현 주체: 天子에서 庶人까지

주희의 『대학』 해석은 개개인 모두에게 명덕이 있다는 전제를 바탕으로 한다.

이른바 명덕이라는 것은 또한 사람마다 다 같이 얻은 것으로 나만 사사로이 얻은 것이 아닙니다. 지난날 함께 물욕에 가려졌을 때는 어질고 어리석은分別이 참으로 크지 않았지만, 지금 나는 다행히 스스로 명덕을 밝힌 것이 있습니다. 그러니 일반인들이 이 덕을 함께 얻고서도 스스로 밝히지 못하여 바야흐로 비천하고 더럽고 구차하고 下賤한 속에서 기꺼운 마음으로 미혹되고 매몰되어 있으면서도 스스로 알지 못하는 것을 보면 어찌 그들을 위해 측은히 여기며 그들을 구제함이 있기를 생각하지 않겠습니까.²⁴⁾

그러므로 반드시 내가 스스로 밝힌 것을 미루어 그들에게 미쳐서 처음에는 齊家를 하고, 중간에는 治國을 하고, 마지막으로는 평천하에 이릅니다. 저 이 명덕이 있는데도 스스로 밝힐 수 없는 자들로 하여금 또한 모두 스스로 밝혀서 옛날 물든 더러운 관습을 제거함이 있게 하는 것, 이것이 이른바 신민이라는 것인데, 또한 부추기거나 더해주는 바가 있는 것이 아닙니다.²⁵⁾

내가 먼저 명덕을 밝히게 되면 일반인들에 대해서도 그들 스스로 명덕을 밝히기를 바라는 측은한 마음이 생긴다. 그래서 스스로 밝힌 것을 미루어 타인을 구제하고자 하는 마음을 갖게 된다. 그래서 자연스레 가까이는 齊家에서부터 멀리는 平天下의 노력을 기울이게 되지만 실제 명덕을 밝히는 것은 개개인 스스로의 영역이지 타인이 부추기거나 더해주어 할 수 있는 것이 아니다. 다만 그들 스스로 명덕을 밝힐 수 있게 진

24) 朱熹, 『大學或問』, 「經1章」, “其所謂明德者, 又人人所同得, 而非有我之得私也。向也, 俱爲物欲之所蔽, 則其賢愚之分, 固無以大相遠者。今吾既幸有以自明矣, 則視彼衆人之同得乎此, 而不能自明者, 方且甘心迷惑沒溺於卑污苟賤之中, 而不自知也, 豈不爲之惻然而思有以救之哉。”

25) 朱熹, 『大學或問』, 「經1章」, “故必推吾之所自明者以及之, 始於齊家, 中於治國, 而終於平天下。使彼有是明德, 而不能自明者, 亦皆有以自明而去其舊染之污焉, 是則所謂新民者, 而非非有所付卑增益之也。”

작시키고 분위기를 조성해 주는 것까지는 이미 명덕을 밝힌 사람이 할 수 있는 영역이다. 즉 주위 사람들도 명덕을 밝혔으면 하는 측은한 마음을 가지고 그들을 대우해 주는 것, 그리고 그러한 마음에 감발하여 주위 사람들이 그들 스스로 명덕을 밝히게 되는 것 그것이 바로 주희가 말하는 신민이다. 이러한 주희의 생각에 따르면 신민의 일에 해당하는 제가, 치국, 평천하는 그 주체를 반드시 통치자나 위정자로 한정하여 이해할 필요가 없게 된다. 주희는 수기를 통해 내면을 성숙시켜 나간 뒤 이를 미루어 타인 또한 명덕을 밝힐 수 있도록 내가 그들을 각각의 입장에 맞게 대우한다면 자연스레 천하가 태평해지는 결과를 얻게 된다고 보았다.²⁶⁾ 이러한 의미에서 신민은 나의 처신을 바르게 하여 남들을 변화시키는 것에 근본을 두고서 말한 것이므로 치국, 평천하의 주체는 반드시 위정자에 한정되는 것은 아니게 된다.²⁷⁾ 주희에게 『대학』의 삼강령 팔조목은 학문에 참여하는 자라면 누구나 꿈꾸고 실천해야 할 지침이었다. 주희는 심지어 치국평천하까지도 군주나 재상뿐만 아니라 학문하는 자라면 누구나 참여해야 하는 임무라 하였다.²⁸⁾

치국, 평천하는 성의, 정심, 수신, 제가와 一理일 뿐이다. 격물치지라는 말 또한 ‘이를 아는 것이다.’라고 할 뿐이다. 이것이 『대학』 한 책의 본지이다. 지금 반드시 치국, 평천하를 임금과 정승의 일로 여기고 학자가 간여하지 않으면 내외의 도는 뿌리와 귀

26) 朱熹, 『大學或問』, 「經1章」, “曰: 古之欲明明德於天下者 先治其國 欲治其國者 先齊其家 欲齊其家者 先修其身 欲修其身者 先正其心 欲正其心者 先誠其意 欲誠其意者 先治其知 致知 在格物 何也.”, “曰: 此言大學之序 其詳如此 蓋綱領之條目也 格物 致知 誠意 正心 修身者 明明德之事也 齊家 治國 平天下者 新民之事也 格物致知 所以求知至善之所在 自誠意 以至於平天下 所以求得夫至善而止之也 所謂明明德於天下者 自明其明德 而推以新民 使天下之人 皆有以明其明德也 人皆有以明其明德 則各誠其意 各正其心 各修其身 各親其親 各長其長 而天下無不平矣.”

27) 주희, 최석기 역, 앞의 책, 68쪽 참조.

28) 朱熹, 『大學或問』, “曰: 治國平天下者, 天子諸侯之事也. 卿大夫以下, 皆無與音預焉. 今大學之教, 乃例以明明德於天下爲言, 豈不爲思出其位, 犯非其分去聲, 而何以得爲如字爲去聲己之學哉? 曰: 天之明命, 有生之所同得, 非有我之得私也. 是以君子之心, 豁呼括反然大公, 其視天下, 無一物而非吾心之所當愛, 無一事而非吾職之所當爲, 雖或勢在匹夫之賤, 而所以堯舜其君, 堯舜其民者, 亦未嘗不在其分去聲內也. 又況(大學)之教, 乃爲去聲天子之元子·衆子, 公侯·卿大夫·士之適音的子, 與國之後選去聲而設, 是皆將有天下國家之責而不可辭者, 則其所以素教而預養之者, 安得不以天下國家爲己事之當然, 而預求有以正其本·清其源哉! 後世教學不明, 爲人君父者, 慮不足以及此, 而苟徇於目前, 是以天下之治去聲日常少, 亂日常多, 而敗國之君, 亡家之主, 常接迹於當世, 亦可悲矣! 論者不此之監, 而反以聖法爲疑, 亦獨何哉? 大抵以學者而視天下之事, 以爲己事之所當然而爲之, 則雖甲兵·錢穀·籩豆·有司之事, 皆爲去聲己也; 以其可以求知於世而爲之, 則雖割股廬墓·飲車羸力爲反馬, 亦爲去聲下同人耳. 善乎張子敬夫之言曰張子名栻, 字敬夫, 號南軒, 廣漢人. 乃朱子同志之友也. ‘爲己者, 無所爲而然者也.’ 此其語意之深切, 蓋有前賢所未發者, 學者以是而日自省悉井反焉, 則有以察乎善利之間而無毫釐之差矣.”

결이 달라지니, 경의 본지와 참으로 서로 판 판이 된다. 우, 직, 안회는 같은 도이니 어찌 반드시 지위가 있어야만 정사를 행한다고 하겠는가.²⁹⁾

주희에 따르면 심을 수양하는 리와 천하를 다스리는 리는 별개가 아니라 하나이다. 학을 추구하는 사람이 자신의 명덕을 밝히는 데 힘쓰면 궁극적으로 치국평천하에도 영향을 미치게 된다. 주희는 수신에서 평천하에 이르기까지 모두가 一理라 말하여³⁰⁾ 관직에 있지 않아도 자신의 일신을 미루어 천하에 이를 수 있음을 강조하였다.

그러나 위의 주장이 군주나 지배자의 중요성을 축소하거나 군주체제를 부정하는 의미를 갖는 것은 아니다. 타인을 통한 감화 없이 곧장 명명덕을 한다는 것은 성인에 해당하는 매우 드문 경우이며, 대부분 사람은 타인의 행위에 감발받아 자신의 행위를 돌아보고 보다 나은 인간이 되어야겠다고 다짐하게 된다. 이러한 영향 관계의 측면에서 특히 군주의 행동이나 발언은 주목받고 영향을 미치기 쉽다. 제도의 수립과 운영 역시 군주를 중심으로 이루어지기 때문에 정치적 파급력도 상당하다. 따라서 명명덕의 활동에 다수의 참여를 유도하는 현실적인 방법은 대중의 주목을 받는 군주가 먼저 자신의 명덕을 밝히는 모범을 보이고 성숙해지는 것이다. 주희는 이와 같은 측면에서 군주의 수신이 중요하다는 점을 부각하였다.

그런데 주희가 군주의 수신을 강조했다는 점을 군주의 수양 방법을 일반인과 다르게 여겼다는 의미로 오해해서는 안 된다. 주희는 『대학혹문』에서 다음과 같이 문답하고 있다.

혹자가 물었다. “치국평천하는 천자와 제후의 일이니, 경대부 이하의 사람들은 그 일에 간여할 수 없습니다. 그런데 지금 『대학』의 가르침에서는 의례 ‘명명덕어천하’로 써 말하니, 어찌 그 지위에서 벗어난 것을 생각하고 그 분수가 아닌 것을 범하는 것이 되지 않겠습니까? 그것이 어떻게 위기지학이 될 수 있겠습니까?”

나는 아래와 같이 대답하였다. “하늘의 밝은 명은 태어날 적에 함께 얻은 것으로, 나만 사사로움을 얻은 것이 아닙니다. 그러므로 군자의 마음은 드넓게 크고 공정하여

29) 朱熹, 『朱子大全』 卷44, 〈答江德功〉, “治國·平天下與誠意·正心·修身·齊家只是一理, 所謂格物致知, 亦曰知此而已矣. 此大學一書之本指也. 今必以治國平天下爲君相之事而學者無與焉, 則內外之道異本殊歸, 與經之本旨正相南北矣. 禹·稷·顏回同道, 豈必在位乃爲爲政哉?”

30) 朱熹, 『朱子語類』 卷15, 〈大學2〉, “明德·正心·誠意·修身, 以至治國·平天下, 雖有許多節次, 其實只是一理.”

천하를 바라볼 때 어느 한 생명체라도 내 마음으로 사랑해야 할 대상 아닌 것이 없으며, 어느 한 가지 일이라도 나의 직분상 해야 할 바가 아닌 것이 없다고 여깁니다. 비록 형세상 비천한 신분의 일반인일지라도 자기 임금을 요임금과 순임금 같은 분으로 만 들고, 자기 백성을 요순시대의 백성으로 만들고 싶은 포부가 그들 분수 안에 있지 않은 때가 없습니다. … 대체로 학자로서 천하의 일을 바라볼 때에 내가 당연히 해야 할 일이라고 여겨 그 일을 하면 비록 甲兵 錢穀을 관리하고 邊豆有司의 일일지라도 모두 나를 위한 것이 됩니다.”³¹⁾

주희는 혹자를 상정하여 치국평천하가 혹 천자나 제후에만 해당하는 일이 아닌지 묻고는 곧이어 자답하여 비천한 신분의 일반인일지라도 치국평천하에 기여할 수 있음을 역설하였다. 비록 자신과 전혀 무관한 일 같아 보일지라도 주어진 임무에 대한 책임 의식을 가진다면 이는 모두 자신을 위한 일이기에 천하의 일 중 자신과 관련이 없는 일이 없게 된다. 군주든 일반인이든 성인이 되고자 한다면, 개인의 수양을 통해 수신을 이루어 나가야 한다는 명제를 벗어날 수 없다.

주희는 군주의 정심이 정치에 중요하다고 주장하지만, 군주만이 정심을 해야 한다거나 군주만이 정의의 주체라는 의미는 아니라고 생각한다. 오히려 군주가 도덕적 수양을 통해 모범을 보이지 못하면 치통의 정당성도 유지하기 어렵다고 경고한다. 주희는 정치나 평천하에 기여하려면 누구나 학문에 참여하고 성인이 될 수 있으며, 이를 통해 군주의 정심이 중요하다는 점을 강조한다.³²⁾ 그리고 주희는 관직에 진출하지 않는 사람도 학문을 통해 도덕성을 계발하는 것이 치국·평천하에 기여하는 것이라고 명료히 설명한다. 주희는 군주부터 서민까지 모든 학문 참여자가 치국·평천하에 기여하는 유기적 역할을 하며, 스스로 책임감을 갖게 하는 근거를 『대학』을 통해 제시하고자 하였다.

31) 朱熹, 『大學或問』, 「經1章」, “曰, 治國平天下者, 天子諸侯之事也, 卿大夫以下, 皆無與焉. 今大學之教, 乃例以明明德於天下爲言, 豈不爲思出其位, 犯非其分而何? 以得爲爲己之學哉?”, “曰, 天之明命有生之所同得, 非有我之得私也. 是以君子之心豁然大公, 其視天下, 無一物而非吾心之所當愛, 無一事而非吾職之所當爲. 雖或勢在匹夫之賤, 而所以堯舜其君, 堯舜其民者, 亦未嘗不在其分內也. …大抵以學者, 而視天下之事, 以爲己事之, 所當然而爲之, 則雖甲兵錢穀籩豆有司之事皆爲己也.”

32) 민병희, 「朱熹의 사회·정치적 구상으로서의 “學”」, 『東洋史學研究』 104, 2008, 92쪽 참조.

2. 인간사회와 자연을 아우르는 天下

주희는 사서 중에서도 『대학』과 『중용』을 중시해 편차를 개정하고 章句를 나누어 논리 구조를 체계화하고 재해석하였다. 『대학』이 나를 경영하여 덕을 밝히고 그 덕을 바탕으로 남들에게도 영향을 미쳐 세상을 평안히 하는 내용이라면 『중용』에는 나의 마음가짐을 중용에 두어 선을 밝히고 자신을 진실로 가득 채워 천도를 배합하는 삶을 지향하는 내용이다. 그는 임종 직전까지 『대학』과 『중용』의 수정을 거듭하였으며, 독서 순서에 있어 『대학』을 사서의 처음에 놓고 『중용』을 맨 뒤에 놓아 체계성을 갖추었다. 따라서 주희의 철학에서 대학과 중용은 상호 보완적인 개념으로 작용하며, 『중용』을 구조적으로 이해하는 것은 『대학』의 개념을 이해하는 데 참고가 될 수 있다. 주희는 『대학』에서 군주든 일반인이든 모두가 본성에 대한 이해와 도덕적 수양을 통해 치국·평천하에 기여할 수 있다는 가능성을 제시하였다. 그런데 주희가 설명하는 천하의 개념은 단지 인간사회의 범주에 한정된 것이 아니다. 이는 주희의 풀이를 통해 더욱 명징해진다.

오직 사람이 태어날 때에는 바르고 통한 氣를 얻어서 본성이 가장 귀한 것이 됩니다. 그러므로 사람의 마음은 텅 비고 신령스럽고 맑아서 온갖 이치가 다 구비되어 있습니다. 대개 사람이 금수와 다른 까닭은 바로 여기에 있습니다. 사람이 누구나 요임금 순임금처럼 성인이 되어 능히 天, 地와 더불어 셋이 되어서 만물의 화육을 도울 수 있는 까닭 또한 여기에서 벗어나지 않습니다. 이것이 이른바 明德이라는 것입니다.³³⁾

주희는 『大學或問』을 통해 사람이 태어날 때부터 바르고 통한 氣를 얻어 귀한 본성을 갖추었다고 말한다. 그리고 그것이 인간이라면 누구나 천, 지, 만물의 화육을 도울 수 있는 까닭이라 설명한다. 이는 인간의 선한 본성을 스스로 회복하는 것이 궁극적으로는 자연과 우주 만물에까지 영향을 끼친다는 유기성을 역설하는 것이기도 하다. 즉 주희가 말하는 천하란 인간사회를 넘어서 하늘과 땅 사이 모든 세계를 포함하는 것이다. 주자학이 천인합일의 경지를 강조하는 유가적 시각을 계승하였다는 점을 상기

33) 朱熹, 『大學或問』, 「經1章」, “唯人之生乃得其氣之正且通者, 而其性爲最貴. 故其方寸之間, 虛靈洞徹 萬理咸備. 蓋其所以異於禽獸者, 正在於此. 而其所以可爲堯舜, 而能參天地以贊化育者, 亦不外焉. 是則所謂明德者也.”

할 때 이는 오히려 자연스럽게 여겨진다. 주희는 인간의 마음가짐이 천지의 변화를 가져온다고 설명하며 **恕**를 강조하여 나를 미루어 남에게 미쳐갈 것을 주장하였다.

어떤 사람이 물었다. “그렇다면 **絜矩**를 말한 것, 그것은 이른바 **恕**라고 하는 것입니까?”

나는 아래와 같이 답하였다. “이는 참으로 앞 장에서 이른바 ‘자기를 사랑하는 마음과 같이 남을 사랑하라.’라는 것입니다. 공자께서 이른바 ‘종신토록 행할 만한 한마디 말은 **恕**이다.’라고 하신 것과 **程子**께서 이른바 ‘확충하고 개척해 나가면 천지가 변화하여 초목이 번성하고, 확충하고 개척해 나가지 않으면 천지가 폐쇄되어 현인이 은거한다.’라고 한 것은 모두 그가 그것을 미루어 나갈 수 있어서 통하지 않음이 없기 때문입니다. 그러니 반드시 궁리 정심으로부터 미루어 나가면 나의 사랑하고 미워하고 취하고 버림이 모두 그 바름을 얻어 미루어 남에게 미치는 것도 또한 그 바름을 얻지 않음이 없을 것입니다. 이 때문에 상하사방이 이것을 법도삼아 분명하게 각기 그 분수를 얻지 않음이 없을 것입니다.”³⁴⁾

주희는 『대학혹문』에서 인간이 자신을 사랑하는 마음으로 남을 사랑하는 **恕**를 행하면 천지가 변화하여 초목이 번성해진다고 말한다. 내가 궁리 정심하여 도덕성을 회복하면 자연히 남들에게도 그러한 영향을 미치게 되고, 궁극적으로는 인간뿐만 아니라 자연과 만물이 각기 그 본성을 회복하게 되어 참찬화육의 경지에 도달하게 되는 것이다. 이는 『대학』에서 인간이 명명덕을 바탕으로 신민을 해나가 명명덕과 신민의 지어지선에 해당하는 경지에 이르게 되면 중국에는 천하가 태평해진다는 내용과 유사하다.

이것이 이른바 **혈구**라는 것입니다. 천하와 국가를 이루어 마음을 두고 일을 제도하는 방법이 한결같이 여기에서 나오면 천지 사이에 장차 一物이라도 제자리를 얻지 못함이 없을 것입니다. 무릇 천하의 **孝, 悌, 不倍**하고자 하는 자들은 모두 그의 마음을

34) 朱熹, 『大學或問』, 「經10章」, “曰: 然則絜矩之云, 是則所謂恕者已乎?”, “曰: 此固前章所謂如愛己之心以愛人者也. 夫子所謂終身可行, 程子所謂充拓得去, 則天地變化而草木蕃, 充拓不去, 則天地閉而賢人隱, 皆以其可以推之而無不通耳. 然必自其窮理正心者而推之, 則吾之愛惡取舍, 皆得其正, 而其所推以及人者, 亦無不得其正. 是以上下四方 以此度之而莫不截然各得其分.”

스스로 극진히 해서 균형하지 않다는 탄식이 없을 것이니, 천하에 균형하지 않음이 있겠습니까?³⁵⁾

주희는 개개의 인간이 혈구를 통해 천하와 국가에서 수기치인으로 나간다면 천지 사이에 一物이라도 제자리를 얻지 못하는 일이 없을 것이라 설명한다. 이는 개인의 도덕성 회복이 만물의 본성을 회복시키는 데 기여한다는 의미이다. 이는 일견 추상적이고 이상적인 논리로 공연한 구호에 불과하다 느껴질 소지가 있다. 그러나 이는 환경오염이나 기후 위기와 같은 자연재해를 인간의 노력으로 극복 가능하다 여기고 개인의 실천을 강조하는 오늘날의 시각과 그리 먼 이야기는 아니다.

결론적으로 주희는 군주가 도덕적 수양을 통해 모범을 보이지 못하면 치통의 정당성도 유지하기 어렵다고 경고하며, 군주의 정심이 중요하다고 주장하면서도, 군주만이 정심을 해야 한다거나 군주만이 정심의 주체라고 보는 시각에 대해서는 부정한다. 주희는 군주든 일반인이든 누구나 학문에 참여하고 도덕성을 계발함으로써 치국·평천하에 기여할 수 있다고 강조한다. 이러한 견해는 개인의 도덕성 회복이 만물의 본성을 회복시켜 참찬화육의 경지를 이끌어낸다는 『중용』의 논의와 상통한다.³⁶⁾ 이러한 점에서 주자학적 나아가 유학에서의 평천하 개념은 천하를 평치한다는 의미라기보다는 천하의 모든 사물과 사람, 자연환경이 각기 그 본성을 회복하여 태평해진다는 의미라고 보는 것이 보다 합당하다. 이는 오늘날의 환경 문제와 기후 위기에 대응하는 현대적인 시각과도 무관하지 않으며, 주희의 철학이 특정 시대와 공간에 국한되지 않고, 지속 가능한 미래를 모색하는 데에도 의미가 있다는 것을 시사한다.

35) 朱熹, 『大學或問』, 「經10章」, “是則所謂絜矩者也. 夫爲天下國家, 而所以處心制事者, 一出於此, 則天地之間, 將無一物不得其所. 而凡天下之欲爲孝弟不倍者, 皆得以自盡其心而無不均之歎矣. 天下其有不平者乎?”

36) 朱熹, 『中庸章句』, “中也者, 天下之大本. 和也者, 天下之達道. 致中和, 天地位焉, 萬物育焉.”

IV. 조선 유학자들의 평천하 이해

주자학을 종주로 한 조선시대에도 위정자나 정치에 직접적으로 참여를 하지 않는다 하더라도 평천하에 이바지할 수 있다는 생각은 마찬가지였다. 조선의 대표적 주자학자인 **李滉**이나 **李珣** 또한 군주의 학덕 연마를 중요하게 여기면서도 동시에 누구나 학문을 통해 성인이 될 수 있으며 평천하에 기여할 수 있다는 입장을 계승하였다.³⁷⁾ 그 과정에서 활용된 것이 『대학』 텍스트였다. 이황은 1558년 선조에게 「**戊辰六條疏**」와 『**聖學十圖**』를 차례로 올리며 선조가 성군이 될 것을 촉구하였다.³⁸⁾

혹자는 말하기를, “제왕의 학문은 글 읽는 선비나 일반 학자와는 같지 않다.”라고 하나, 이런 말을 하는 사람들은 글 뜻이나 캐내고 글 짓는 데만 능한 자들일 뿐입니다. 공경으로 근본을 삼고 이치를 궁구해서 **知**를 이룩하고 자신에게 돌이켜 구하여 반성하고 참됨을 실천하는 것들이 바로 오묘한 **心法**이며 도학을 전하는 데 있어서의 요건이니, 제왕과 보통 사람이 무슨 차이가 있겠습니까.³⁹⁾

이황은 「무진육조소」를 지어 제왕에게 바쳤지만, 그의 학문은 단지 제왕에게만 해당하는 것이 아니라고 주장했다.⁴⁰⁾ 그는 제왕의 학문이 선비나 일반학자와 차이가 없다고 말하는 사람들을 비판하며, 자기반성과 참된 실천이 제왕과 평범한 사람 사이의 차이 없는 요건이라고 강조했다. 이처럼 이황은 성학의 정신과 실천이 제왕의 학문에 국한되지 않음을 분명히 하였다.⁴¹⁾ 이황은 각 지위에 따른 신하들과 심지어 아직 조정

37) 조남욱, 『조선조 유교정치문화』, 성균관대학교 동아시아학술원, 2008, 253쪽 참조.

38) 최영진, 『퇴계 이황』, 살림, 2007, 28쪽 참조.

39) **李滉**, 『**退溪集**』卷6, 〈**戊辰六條疏**〉, “或曰: ‘帝王之學不與經生·學子同’ 此謂拘文義工綴緝之類云耳. 至如敬以爲本, 而窮理以致知, 反躬以踐, 此乃妙心法, 而傳道學之要. 帝王之與恒人, 豈有異哉?”

40) **李滉**, 『**退溪集**』卷6, 〈**戊辰六條疏**〉, “雖然, 臣之於此, 聞既晚暮, 而病又沈痼, 不能力踐以實有諸己, 無以應殿下之盛意, 故縮恐惶惑而不敢來. 今既不免爲此來, 則又不敢匿此說而代以他說也. 如蒙殿下不以人廢言而有取於此, 則今茲公卿大夫皆誦習此說, 而從事此道者也. 上有好者, 下必有甚焉者. 在殿下好問而察邇, 樂取以爲善, 以日裨緝熙之功, 誰敢不精白一心, 以助成聖德者乎?”

41) **李滉**, 『**退溪集**』卷6, 〈**戊辰六條疏**〉, “其五曰, 推腹心, 以通耳目. 臣聞, 一國之體, 猶一人之身也, 人之一身, 元首居上而統臨, 腹心承中而幹任, 耳目旁達而衛喻, 然後身得安焉. 人主者, 一國之元首也, 而大臣, 其腹心也, 臺諫其耳目也, 三者相待而相成, 實有國不易之常勢, 而天下古今之所共知也. 古之人君, 有不信任大臣, 不聽用臺諫者, 譬如人自決其腹心, 自塗其耳目, 固無元首獨成人之理.”

에 나아가지 않은 예비 관료들까지도 각자의 처지에서 전문성 발휘와 조화로운 극치를 이룰 것을 요구하였다.⁴²⁾

한편 이이도 선조에게 『聖學輯要』를 올리면서 군주가 성학을 통해 학문에 힘써야 함을 강조하였다. 이이는 군주의 학문이 심화할 때 비로소 정치의 근본이 정립될 수 있고 실제 그 결과로서 도덕적 감화력을 기대할 수 있다고 보았다. 또 그러한 능력 함양을 위하여 군왕에게는 이치에 합치되는 정신적 순수성과 행위의 엄정성이 요구되었다. 그러나 동시에 이이는 자신이 저술한 『聖學輯要』의 성격이 군주나 위정자만을 위한 텍스트로 한정되는 것은 아니라고 단언하였다. 이이는 ‘聖學’이란 ‘人君의 학문’이기만 한 것이 아니라 ‘聖人을 이루기 위한 학문’으로 모든 인간이 추구해야 하는 학문이기도 하다는 점을 분명하게 지적하였다.⁴³⁾

이 책은 비록 임금의 학문에 위주로 하였지만 실제로 상하에 통하는 것이다. 배우는 사람들이 널리 보다가 겉돌기만 하고 귀결됨이 없는 자는 마땅히 여기서 성과를 거둬으로써 요약하는 방법을 얻어야 하며, 배움의 기회를 놓쳐 고루하고 견문이 좁은 자도 마땅히 여기에 힘을 기울임으로써 학문으로 나아가는 방향을 정해야 한다.⁴⁴⁾

이이는 『성학집요』에서 임금의 학문을 중점적으로 다루었지만, 그 내용은 심지어 배움의 기회를 놓친 일반인들에게까지 확장되어 학문의 요령을 제공하고 방향을 찾도록 하는 것이라 설명하였다. 이이의 견해에 따르면 도는 하나지만, 제왕이 쓰면 ‘성왕의 도’가 되고 학자가 배우면 ‘성인의 도’가 된다고 설명하여, 『성학집요』가 군주뿐만 아니라 모든 이에게 적용할 수 있는 보편적인 학문의 내용을 담고 있음을 역설하였다.⁴⁵⁾

이와 같은 견해는 조선 후기인 18세기에도 지속되었다. 주자학적 『대학』 해석을 고수해 온 소론계의 18세기 대표적 학자 서명응의 견해를 살펴보자. 아래 예시문에서 서명응은 자문자답의 형식을 취하여 家, 國, 天下가 어떻게 천자뿐만 아니라 서인에게도

42) 李守淵, 『退溪言行通錄』 卷6, 「年譜」.

43) 이시연, 『정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론』, 성균관대학교 박사학위논문, 2023, 38쪽 참조.

44) 李珥, 『栗谷全書』 卷19, 〈聖學輯要序〉, “此書雖主於人君之學, 而實通乎上下, 學者之博覽而泛濫無歸者, 宜收功於此, 以得反約之術, 失學而孤陋寡見者, 宜致力於此, 以定向學之方.”

45) 금장태, 『경전과 시대: 한국유학의 경전활용』, 지식과 교양, 2012, 75-77쪽 참조.

해당하는 범주인지 설명하였다.

“수신이 본이 되면, 그 말은 무엇인가? 가, 국, 천하가 이것이다. 천자에 가, 국, 천하가 있음이 그러하고, 서인에 이르러서는 거의 범주는 있을 수 있는데, 그 국과 천하에 있어서는 어떻게 있을 수 있는가?”

“가, 국, 천하는 문과 담장과 성곽을 이름이 아니고, 都鄙나 衛服을 이르는 것도 아니다. 무릇 일신이 내외와 원근과 친소의 등급을 접한 바에 가, 국, 천하의 구별이 있음이다. 그러므로 비록 한 고을 내에 있더라도 또한 가, 국, 천하가 있다. 부자형제가 가이고, 공경대부가 국이고, 사농공상이 천하이다. 비록 온 세상에도 또한 가, 국, 천하가 있다. 백속인척이 가이고, 공후자남이 국이며, 군려백성이 천하이다. 비록 대부와 같은 사람들일지라도 또한 가, 국, 천하가 있다. 부자형제가 가이고, 벼슬아치와 손님, 친구가 국이며, 부사서도가 천하이다. 비록 필부와 같은 사람들일지라도 또한 가, 국, 천하가 있다. 부자형제는 가이고, 향당의 오래된 친구가 국이고, 길가는 사람들이 천하이다. 대개 그 자리하는 지위와 처하는 장소에 천착하는 것이 아니라, 다만 본말과 후박으로써 가, 국, 천하를 나누니, 가, 국, 천하는 천자에서 서인에 이르기까지 사람마다 모두 있다. 그러므로 아래의 문장에서 또 본말과 후박을 말하여 그것을 이었다. 근본이 身까지임을 알면 가, 국, 천하는 모두 末이 된다. 厚하게 대해야 할 범위가 家까지임을 알면 국, 천하는 모두 薄이 된다. 이 절은 천자·서인 구절 아래에 있으니, 천자와 서인에는 모두 본말이 있고, 후박이 있음을 알 수 있다. 어찌 ‘국과 천하는 오직 천자와 제후에게만 있어서, 서인은 관여할 수 없다.’라고 말할 수 있겠는가?”⁴⁶⁾

먼저 서명응은 천자에 가, 국, 천하가 있음은 쉽게 이해되나 서인에도 그러한 범위가 있을 수 있다는 것이 선뜻 이해되지 않을 수 있다고 보고 이를 해명하려 자세한 설명

46) 서명응, 『保晚齋叢書』卷4, 「經一章四」, “修身爲本, 則其末何也? 家國天下, 是也. 天子之有家國天下, 固也. 至於庶人, 家則有之, 其於國天下也, 何有焉?”, “夫家國天下, 非門墻城郭之謂也, 非都鄙衛服之謂也. 凡一身所接內外遠近親疎之等, 有家國天下之別. 故雖一城之內, 亦有家國天下, 父子兄弟, 家也. 公卿大夫, 國也. 士農工商, 天下也. 雖四海之外, 亦有家國天下, 伯叔姻戚, 家也. 公侯子男, 國也. 群黎百姓, 天下也. 雖大夫之類, 亦有家國天下, 父子兄弟, 家也, 寮寮賓友, 國也, 府史胥徒, 天下也. 雖匹庶之類, 亦有家國天下, 父子兄弟, 家也, 鄉黨故舊, 國也, 行旅徒衆, 天下也. 蓋不泥其所居之位, 所處之地, 而但以本末厚薄, 分家國天下, 則家國天下, 自天子至庶人, 人人皆有之也. 故下文又言本末厚薄, 以承之. 知本之爲身, 則其家以下皆末也. 知厚之爲家, 則其國以下, 皆薄也. 知此節在天子庶人之下, 則天子庶人, 皆有本末有厚薄也, 豈可曰, ‘國天下, 惟天子諸侯有之, 庶人無與也耶?’”

표 1 서명응의 家, 國, 天下 개념

	家	國	天下
一城之內	부자형제	공경대부	사농공상
四海之外	백속인척	공후자남(제후)	군려백성(백성)
大夫之類	부자형제	벼슬아치와 손님, 친구	하급관리
匹庶之類	부자형제	향당의 오랜 친구	길 가는 사람들

을 시도하였다. 서명응은 가, 국, 천하가 단지 담장이나 성곽 혹은 행정구역의 경계를 말하는 것은 아니라 보았다. 그에 따르면 가, 국, 천하는 한 인간의 원근, 친소의 등급을 말하는 것으로, 한 구역 내에 해당하든 밖에 해당하든 가, 국, 천하의 개념이 여전히 존재하며, 대부이든 필부이든 각각의 역할에 따라 가, 국, 천하의 개념이 여전히 존재한다.

서명응은 자신의 고을 내에 있는 경우 부자형제가 가가 되고, 공경대부가 국이 되며, 사농공상이 천하가 되고, 고을 밖을 벗어난 경우 백속인척이 가가 되고, 공후자남이 국이 되며, 군려백성이 천하에 해당한다고 설명하였다. 또 대부 입장에서는 부자형제가 가가 되고, 벼슬아치나 손님, 친구 등이 국이 되며, 하급관리가 천하가 되고, 필부 입장에서는 부자형제가 가가 되고, 향당의 오랜 친구가 국이 되며, 길 가는 사람들이 천하가 된다고 말하였다. 이처럼 서명응은 지역의 경계나 지위의 고저와 관계없이 상대적 가, 국, 천하 개념이 발생할 수밖에 없다고 보았다.

이처럼 치국과 평천하가 단지 위정자에 한정된 개념이 아니라는 이해는 주자학적 정통성을 계승하고자 한 임금인 정조에게서도 예외가 아니었다. 정조는 평소 주희를 존신하며 그 온축된 깊은 뜻을 찾을 것을 강조하였다.⁴⁷⁾ 그는 『대학』 텍스트의 이해에서 주희의 『대학장구』 체제를 그대로 계승하였다. 그리고 학문방법에 있어서 충분히 의문을 가지고 힘써야만 발전이 있다고 하며 신하들의 학문 정진을 독려하였다. 특히 정조는 『대학』을 이해하기 위해서는 책에 씌어 있는 경설을 그대로 읽기보다는 각 장의 긴요한 곳을 스스로 깊이 사색하고 힘써 탐구하여야 한다고 신하들에게 강조하였

47) 正祖, 『弘齋全書』 卷129, 「故寔大學」, “爾所謂胡雲峯云云, 吾不欲答, 生乎朱子之後, 幸有朱子之訓, 祇當極其尊信而求其蘊奧, 常念得不用某許多工夫, 看某底不出之語而已.”; “爾所謂各章緊要處, 自以爲深思力探, 發前未發耶? 今有人曰視之要處在於目, 聽之要處在於耳, 言之要處在於口, 思之要處在於心云, 則是成甚說話. 讀書, 須教滿肚疑難, 三二年說不透, 方有長進, 爾可謂不會疑者.”

다.⁴⁸⁾ 이렇게 『대학』을 깊이 있게 이해할 것을 상당히 강조하였다는 사실은 달리 말해 『대학』의 이념과 치국평천하의 실현은 군주인 자신뿐만 아니라, 신하와 학자 모두가 참여해야 하는 일이라 생각하였기 때문에 가능한 것이 할 수 있다. 치국평천하와 관련하여 정조는 『경사강의_대학』의 전10장 2절⁴⁹⁾을 주제로 다음과 같은 논의를 진행한 바 있다.

[정조 문] 상하 전후좌우란 천하를 평치하는 자의 직분을 상정하여 그가 접하는 상황을 지적한 것인가? 아니면 단지 혈구의 뜻을 형용하면서 범범하게 상하와 사방을 말한 것인가?

[송상렴 답] 상하 사방은 혈구의 뜻을 범범하게 논한 것입니다. 만일 전적으로 천하를 평치하는 자를 상정하여 말한 것이라고 한다면 그 뜻이 막힐 것입니다.⁵⁰⁾

[구득로 문] 혈구의 뜻을 유독 卍天下章에서 반복해 말한 것은, 그 뜻이 어디에 있습니까?⁵¹⁾

[정조 답] 제9장에 제가와 치국의 뜻을 논한 부분을 읽으면 단지 ‘집을 나가지 않고도 나라에 교화를 이룬다.’는 것을 알 수 있을 따름이고, 제10장에 치국과 평천하의 뜻을 논한 부분을 읽으면 단지 혈구의 도가 있음을 알 수 있을 따름이다. 나라에 교화를 이루고자 하면 자기 집안사람들을 가르치는 것으로부터 시작하고, 백성들로 하여금 孝悌를 흥기하여 위사람을 저버리지 않게 하고자 하면 나의 늙은이를 늙은이로 대우하고 나의 어린이를 어린이로 대우하는 것으로부터 시작하여야 하니, 천자와 제후와 庶人에게는 각기 가·국·천하의 책무에 대한 대소경중의 구별은 있으나 교화를 이룸과 혈구의 도리는 귀천에 관계없이 동일하다.⁵²⁾

48) 正祖, 『弘齋全書』卷129, 「故庵_大學」, “大學一部, 逐節照顧, 逐章鋪排, 玲瓏如貫珠子. 以至平天下章, 義理益廣大, 文勢益浩博, 有親上親下, 雲風相從之至理, 况重言義字以結之, 何等神采, 何等威力. 則此謂一句之有無, 何足論, 爾必先割捨印板經說, 長得一格.”

49) 朱熹, 『大學章句』, “所惡於上, 毋以使出, 所惡於下, 毋以事上, 所惡於前, 毋以先後, 所惡於後, 毋以從前, 所惡於右, 毋以交於左, 所惡於左, 毋以交於右, 此之謂絜矩之道.”

50) 正祖, 『弘齋全書』卷70, 「經史講義_大學4」, [傳十章], “上下前後左右, 是就平天下者分上, 而指其所接之境耶? 抑只是形容絜矩之義, 而泛說上下四旁耶?”, 祥濂對, “上下四旁, 只是泛論絜矩之義, 若謂專指平天下者言, 則其義泥矣.”

51) 正祖, 『弘齋全書』卷129, 「故庵_大學」, “絜矩之義, 獨反復於平天下章者, 其義何居?”

52) 正祖, 『弘齋全書』卷129, 「故庵_大學」, “讀第九章論齊治之義, 只可識得不出家而成教於國, 讀第十章論治平之義, 亦只可識得有絜矩之道而已. 欲成教於國, 則自教家人始, 能使興孝興弟不倍, 則自老吾老幼吾幼始, 天子

정조는 각자가 家·國·天下의 책무에 대한 대소경중의 차이는 있을 수 있더라도 교화를 이루고 혈구의 도리를 실천해 나가는 것은 귀천과 관계없이 누구나 할 수 있는 일이며 해야 하는 일이라고 강조하였다. 천자·제후·서인은 그 신분을 막론하고 모두가 가·국·천하의 책무를 가진다는 입장에서 정조와 초계문신들은 전10장의 혈구지도가 위정자나 군주만의 행위가 아니라 천자에서 서인에 이르기까지 누구나 노력해 나가야 하는 지침이라 여겼다.

이처럼 조선 유학자들에 있어서 위정자이든 아니든 학문을 통해 도덕성을 회복하여 미루어 나간다면 작게는 가에서 나아가 국, 천하에 이르기까지 긍정적 영향을 미치게 된다는 믿음은 여전히 통용되는 것이었다. 예를 들어 이항이나 이이는 군주의 학문 연마를 촉구하며 도덕적 모범을 보일 것을 촉구하면서도 학문을 통한 도덕성 회복이 단지 군주뿐만 아니라 일반인들에게서도 중요하다는 사실을 여전히 강조하였다. 이러한 평천하에 대한 개념은 18세기에도 여전히 이어졌다. 서명응과 같은 학자는 지위나 지역의 차이에 상관없이 누구에게나 가, 국, 천하의 개념이 발생할 수 있다고 주장하였다. 정조나 그의 신하집단은 치국평천하의 노력이 위정자나 군주에 한정된 행위가 아니라 천자에서 서인 모두에 요구되는 덕목이라 여겼다. 이렇듯 조선시대에 계승된 주자학적 천하관은 조선 유학자들이 자신의 지위와 관계없이 도덕성을 회복하고 미루어 나가야 한다는 보편적 자임의식을 갖게 하였다.

諸侯匹庶, 各有家國天下大小輕重之別, 而做成教與絜矩之道理, 無貴賤一也.”

V. 맺음말

본고의 논의는 주자학적 『대학』 해석에서의 평천하 개념을 재검토함으로써 선행연구에서 당연시되어 온 평천하 관련 개념이 일정 정도 수정될 필요성을 제기하는 데 그 목적이 있었다. 본 연구에 따르면 주자학에서 제시하는 ‘천하’의 개념은 단지 국가의 집합과 같은 인간사회의 범위에 한정된 것이 아니었다. 인간의 도덕성이 회복되면 천하의 태평에까지 이르게 된다는 것은 비가 때에 맞게 오고, 바람이 때에 맞게 불고, 봄이 때에 맞게 오고, 겨울이 때에 맞게 오며, 초목이 무성해져야 할 곳에 무성하며, 동물마다 그들이 살아야 할 방식대로 살아가는 평화에 가깝다고 하겠다. 또한, 주자학에서는 평천하에 기여하게 되는 주체를 천자나 위정자에 한정하는 것이 아니라 모든 개인의 범위로 확장하여 이해하였다. 특히 주희는 『대학』의 팔조목인 격물치지에서 평천하에 이르는 노력을 기울여야 하는 주체를 어린이인 소인에 상대한 개념인 ‘대인’으로 상정하였다. 이는 신분이나 지위와 관계없이 모든 인간에게 도덕적 회복성을 기대하고 그들이 미치게 될 영향력을 긍정하였다는 점에서 상당한 시사점이 있다.

이러한 주자학적 평천하 이해와 그 실현 주체에 대한 인식은 조선시대의 유학자들에게도 그대로 계승되었다. 조선시대 유학자들은 위정자이든 아니든, 학문을 통해 도덕성을 회복하여 미루어 나가면 가에서부터 국, 천하에 이르기까지 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 신념을 갖고 있었다. 이항이나 이이는 군주뿐만 아니라 일반인들에게도 학문을 통한 도덕성 회복이 중요하다고 강조하였다. 이러한 개념은 18세기에도 계속되었다. 서명응과 같은 학자층뿐만 아니라 임금의 지위에 있는 정조, 그리고 그 신하집단에서도 누구에게나 가, 국, 천하의 개념이 적용될 수 있다는 사고는 통용되었다.

그동안 『대학』의 이해에서는 유독 천하의 개념이 행정구역상의 범위로 한정되어 이해된 측면이 있다. 그래서 마치 행정구역을 다스리는 위정자만이 평천하의 주체라 오해되어 오기도 하였다. 그러나 ‘천하’의 개념이 인간사회에 국한되지 않고, 오히려 천지 사이의 모든 자연과 우주를 포괄하는 의미로 이해되는 것은 유학이나 주자학에서만 뿐만 아니라 노장사상이나 불교 등 동아시아 전통에서 너무나 당연시되어 온 개념이기도 하다. 다만 이러한 천하 개념의 주체가 위정자뿐만 아니라 모든 인간의 범위일 수 있다는 생각은 주희에 의해 견인된 것이고, 그것이 조선시대 유학자들에게 자연스럽게 받아들여졌다는 점은 정확히 이해될 필요가 있다. 본 논의를 통해 향후 『대학』의 평천하

개념이 새롭게 이해되기를 바라며 나아가 『대학』 전반의 이해와 관련 논의가 더욱 깊고도 활발해지기를 기대한다.

참고문헌

○ 1차 자료

- 李守淵, 『退溪言行通錄』, 퇴계학연구원, 2007.
 李珥, 『栗谷全書』, 成均館大學校 大東文化研究院, 1971.
 李滉, 『退溪集』(韓國文集叢刊 31), 民族文化推進黨, 1989.
 正祖, 『弘齋全書』(韓國文集叢刊 262~267), 民族文化推進黨, 2001.
 朱熹, 『朱子全書』, 上海古籍出版社, 2000.

○ 논저

- 규장각한국학연구원, 『조선국왕의 일생』, 글항아리, 2009.
 금장태, 『경전과 시대: 한국유학의 경전활용』, 지식과 교양, 2012.
 김문식, 「正祖의 帝王學과 『大學類義』 편찬」, 『규장각』 21, 1998.
 김문식, 『정조의 경학과 주자학』, 문헌과 해석사, 2000.
 김병섭, 「행복국가론: ‘평천하’ 개념을 중심으로」, 『行政論叢』 57, 2019.
 김준태, 「正祖의 政治思想 研究: 『大學』觀을 中心으로」, 성균관대학교 석사학위논문, 2004.
 미조구치 유조 저, 『중국사상문화사전』, 책과함께, 2011
 민병희, 「朱熹의 사회·정치적 구상으로서의 “學”」, 『東洋史學研究』 104, 2008.
 민병희, 「四書章句集注의 성립과 정전적 권위의 변화」, 『한국사상사학』 55, 2017.
 박제균, 「정조의 君師論 연구」, 『유교사상문화연구』 88, 2022.
 박제균, 「『大學衍義』로 본 조선의 군주관」, 전북대학교 석사학위논문, 2022.
 백민정, 「正祖와 茶山の 『대학』에 관한 철학적 입장 비교: 『經史講義』, 『大學』, 『曾傳秋錄』 및 『熙政堂大學講議』, 『大學公議』를 중심으로」, 『退溪學報』 126, 2009.
 백민정, 「정조의 사대부 인식과 정치철학적 입장 연구」, 『한국실학연구』 20, 2010.
 백민정, 「정조의 경학 이해와 정치의 문제」, 『한국문화』 89, 2020.
 백준철, 「崔漢綺의 이상사회론에 대한 고찰: 『大學』 八條目 중 修身·齊家·治國·平天下를 중심으로」, 『한국철학논집』 40, 2014.
 서근식, 「주자의 『대학장구』를 통해 본 平天下의 세계」, 『東洋古典研究』 63, 2016.
 소진형, 「조선후기 성리학적 군주론 연구: 정조의 「대학」 해석을 중심으로」, 이화여자대학교 석사학위논문, 2001.
 소진형, 「『大學』의 平天下 개념과 성리학적 정치공동체의 기초」, 『韓國政治研究』 24, 2015.
 신창호, 「남명 조식의 平天下 교육관 고찰: 『學記類編』을 중심으로」, 『南冥學』 23, 2018.
 안효성, 「正祖의 『大學』 絜矩政治觀에 대한 판단이론적 고찰: 한나 아렌트의 정치판단이론을 적용하여」, 『온지학회』 56, 2018.

- 양방주, 「원시 유가의 평화사상: ‘大同’과 ‘平天下」, 『東아시아研究論叢』 15, 2004.
- 오종일, 「시경 「관저」편과 치국 평천하」, 『공자학』 11, 2004.
- 윤정, 「正祖의 『大學類義』 편찬과 『聖學輯要』」, 『南冥學研究』 23, 2007.
- 윤정, 「正祖의 『大學』 이해와 君師 이념: 정정책과의 상관성을 중심으로」, 『역사문화연구』 65, 2018.
- 윤정분, 「『대학연의보』의 조선 전래와 그 수용(하): 정조의 『어정 대학유의』를 중심으로」, 『中國史研究』 17, 2002.
- 이동희, 「朱熹의 생애와 사상」, 『東西文化』 34, 2001.
- 이시연, 『정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론』, 성균관대학교 박사학위논문, 2023.
- 정현·공영달, 『예기정의』, 전통문화연구회, 2015.
- 조남욱, 『조선조 유교정치문화』, 성균관대학교 동아시아학술원, 2008.
- 주희, 최석기 역, 『대학』, 한길사, 2014.
- 최석기, 「『韓國經學資料集成』 소재 『대학』해석의 특징과 그 연구방향」, 『大東文化研究』 49, 2005.
- 최석기, 『조선시대 대학장구 개정과 그에 관한 논변』, 보고서, 2011.
- 최영진, 『퇴계 이황』, 살림, 2007.
- 최정묵, 「『대학』의 삼강령 팔조목을 통해 본 유학의 체계」, 『동서철학연구』 62, 2011.

Abstract

Exploring a New Perspective on the Concept of Bringing Peace to All under Heaven in the *Great Learning*

Lee, Si-yeon

The purpose of this thesis is to review the concept of the worldly world within the context of Neo-Confucian interpretation. According to the study, the concept of “bringing peace to all under Heaven (平天下)” extends beyond the confines of human society or specific nations; it holds a profound significance that encompasses the entirety of nature and the universe between heaven and earth. This implies that the restoration of human morality and the harmonious state of nature are intertwined. Neo-Confucianism broadened its understanding of the concept of “bringing peace to all under Heaven” to encompass all individuals, not just heavenly beings or rulers. This perspective holds a positive belief that all humans, regardless of their status, have the potential for moral recovery and can exert influence over others. In particular, Zhu Xi emphasized that all individuals should strive to achieve the goal of “bringing peace to all under heaven” by following the example set by great people. This understanding was also passed down to Confucian scholars during the Joseon Dynasty. These scholars firmly believed that through the restoration of morality and diligent study, they could positively influence both individuals and the broader world. Until now, the concept of the world has been narrowly understood within the confines of administrative districts. However, this study reaffirms that the world is a more expansive concept, encompassing all of nature and the universe. It further clarifies that Zhu Xi’s notion that all humans can contribute to this

broader harmony was naturally embraced by Confucian scholars during the Joseon Dynasty. Through this exploration, it is hope that the concept of “bringing peace to all under Heaven” will be newly appreciated, fostering deeper and more active discussions within academia.

keywords

Great Learning (大學章句), bring peace to all under Heaven (平天下), Study of Zhu Xi (朱子學), Investigate things and acquire knowledge (格物致知), Three Cardinal Guides and Eight Paragons of Virtue (三綱領 八條目)